

TALABALARNING KREATIVLIGINI RIVOJLANTIRISHDA LOYIHALASH USULINI AHAMIYATI

Ismanova Odinoxon To'liqinboevna

NamDU Fizika kafedrası dotsenti, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

E-mail: ismanovaodina79@gmail.com

Tel. (97)5254-22-15

Annotatsiya: Bugungi kunda oliy ta'limda xalqaro standartlar asosida yuqori malakali, kreativ va tizimli fikrlaydigan, mustaqil qaror qabul qila oladigan kadrlar tayyorlash dolzarb muammoga aylangan. Bundan kelib chiqib maqolada talabalar epistemik bilimlarni ko'proq egallashlari uchun qanday ko'nikma va tasavvurlarga ega bo'lishlari yoritib berilgan. Shu bilan birga talabalarni uchun ta'limga IT-texnologiyalarni qo'llanish imkoniyatlari keltirib o'tilgan. Muallif tomonidan amaliy mashg'ulotlarda talabalarning kreativligini rivojlantirish "Zaryadlangan jismlarni elektr maydon kuchlanganligi va potentsiali" ga oid mavzu doirasida kerakli taklif-tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: Fizika, kompetentsiya, ilmiy tadqiqot, metodologik bilim, amaliy mashg'ulot, epistemik bilim, fizik kattalik, nuqtaviy zaryad, maydon kuchlanganlik, elektr maydon kuch chiziqlari, sonli modellashtirish, loyiha.

Аннотация: Сегодня в высшем образовании актуальной проблемой стала подготовка высококвалифицированных, креативных и системно мыслящих кадров, способных самостоятельно принимать решения на основе международных стандартов. Исходя из этого, в статье рассказывается, какие навыки и видения должны быть у студентов, чтобы получить больше эпистемических знаний. В то же время для студентов были предложены возможности применения IT-технологий в образовании. Со стороны автора разработаны необходимые предложения-рекомендации в рамках темы "напряжение и потенциал электрического поля заряженных тел" для развитие креативности учащихся на практических занятиях.

Ключевые слова: Физика, компетентность, научные исследования, методологические знания, практическое обучение, эпистемологические знания, физическая величина, точечный заряд, напряженность поля, силовые линии электрического поля, численное моделирование, проект.

Abstract: Today in higher education, the urgent problem has become the preparation of highly qualified, creative and systemically minded personnel capable of making independent decisions based on international standards. Based on this, the article discusses what skills and perspectives students should have in order to gain more epistemic knowledge. At the same time, students were offered opportunities to use IT technologies in education. The author has developed the necessary proposals and recommendations within the framework of the topic "voltage and potential of the electric field of charged bodies" for the development of students' creativity in practical classes.

Key words: Physics, competence, scientific research, methodological knowledge, practical training, epistemological knowledge, physical quantity, point charge, field strength, electric field lines, numerical modeling, project.

KIRISH

Fan texnologiyalarni yanada rivojlantirish uchun jamiyatga nostandart ilmiy tafakkur va kashfiyotlarga asoslangan innovatsion yechimlarni topish qobiliyatiga ega mutaxassislar tayyorlash hozirgi zamondagi barcha ta'lim tizimini, shu jumladan oliy ta'limning ham asosiy vazifasi hisoblanadi. Bunday "ijtimoiy buyurtma" talablariga javob beradigan malakali mutaxassislarni tarbiyalash uchun oliy o'quv yurtlarida xorij tajribasidan

foydalanib o'zimizdagi ilg'or tajribalarni uyg'unlashtirib ta'lim berishning turli innovatsion-kreativ usullaridan foydalanish zarur. Ushbu zamonaviy ta'lim talabidan kelib chiqib oliy ta'lim muassasalarida tabiiy fanlarni, jumladan fizikani o'qitishni va ushbu sohada olib boradigan ilmiy tadqiqotlarning samaradorligini oshirishni nazarda tutgan bir necha Prezident farmonlari qabul qilindi. Agarda ushbu farmonlar ijrosi to'la ta'minlansa oliy ta'lim muassasalarida jamiyatga yuqori texnologik iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik muammolarni xal qilishda zarur bo'lgan innovatsion rivojlanish yo'lida ilmiy tadqiqotlar olib boruvchi va turli loyihalarni amalga oshiruvchi salohiyatli mutaxassislar tayyorlanadi.

USLUBLAR

Tahlillarga ko'ra xorijiy OTM larda oliy ma'lumotli fizika yo'nalishidagi mutaxassis asosan quyidagi kompetentsiyalarga ega bo'lishiga katta e'tibor qaratishadi [1, 2].

Tabiat va ijtimoiy hayotdagi fizik hodisalarni ilmiy jihatdan tushuntirish.

Turli adabiyotlarni to'plash, tahlil qilish va ular asosida yangi ma'lumot olish, olingan ma'lumotlarni ilmiy taqqoslash va talqin qilish.

Muammoni o'rganish va uni xal qilish uchun kichik ilmiy tadqiqotlar olib borish uchun loyiha tuzish, uni amalga oshirish, natijaviy mahsulotga ega bo'lish yoki ilmiy tavsiyalar ishlab chiqish.

Yuqorida sanab o'tilgan kompetentsiyalarga ega bo'lish uchun talabalarda fizika va matematikaga oid bilimlar shakllangan bo'lishi kerak. Ilmiy metodik ishlar tahliliga ko'ra ilmiy bilimlarni ikki guruhga ajratish mumkin [3] va ushbu bilimlar ikki bosqichda egallanadi. Birinchi bosqichda asosan metodologik bilimlar (procedural knowlege) o'zlashtiriladi va uni dalillar kontseptsiyasi ham deb ataladi [4]. Bunday bilimga ega o'quvchi yoki talaba kattalikni o'lchashni (uzunlik, massa, tok kuchi, qarshilik va hakoza) va ular yordamida boshqa kattalikni topishni, tajriba o'tkazishni va olingan ma'lumotlar asosida jadval, grafik va diagramma tuzish kabi ko'nikmalarga ega bo'lishadi.

Ikkinchi bosqichda egallanadigan bilimlar "epistemik bilimlar" deb atalib bunday bilimga ega talabalar o'rgangan ilmiy nazariya va gipoteza, ilmiy dalil va kuzatish o'rtasidagi farqni tushuntirish, ideal fizik jarayondan real fizik jarayonga yaqinlashish shartlarini anglash, ilmiy tadqiqotlarning turli usullarini tushunish, tahlil qilish va "mutaxassis sifatida baholash" kabi ko'nikmalarga ega bo'lishadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Talabalar yuqorida sanab o'tilgan kompetentsiyalarga ega bo'lishi uchun har ikki bilim turiga ega bo'lishi lozim, ammo biz tomondan olib borilgan o'rganishlar va tahlillarga ko'ra respublikamiz maktablarida va OTM larida asosiy e'tibor "metodologik bilim" lar berishga qaratilgan, chunki o'quv mashg'ulotlarida foydalaniladigan adabiyotlar, masalalar to'plami, bajariladigan laboratoriya ishlari asosan yangi bilim olish va uni mustaxkamlashga yo'naltirilgan.

An'naviy ta'limda yangi bilimlar universitetlarda asosan ma'ruza shaklida berilsa, ularni mustahkamlash esa fizikadan amaliy mashg'ulotlar, ya'ni masala ishlash va laboratoriya ishlari bajarish orqali amalga oshiriladi. Ma'ruza va amaliy mashg'ulotlarni tahlil qiladigan bo'lsak ma'ruza mashg'ulotlarida "epistemik bilim" larni berish imkoniyati cheklanganini ko'rish mumkin, shuning uchun talabalar "epistemik bilim" larni asosan amaliy mashg'ulotlarda egallashlari lozim. Ammo amaliy mashg'ulotlarda foydalaniladigan masalalar to'plami [5,6] va fizik praktikumlardagi [7] masala va topshiriqlar asosan talabalarni "metodologik bilim" larini oshirishga qaratilgan. Hozirgi kunda universitetlarning fizika bakalavr yo'nalishi uchun tavsiya qilingan Chertov [8] tahriri ostidagi masalalar to'plamidagi masalalarni turlari bo'yicha tahlil kilganimizda ularning 5-

10 % i mashq masala, 65-70 % i miqdoriy masala, qolganlari esa sifat, grafik va baholashga oid masalalar bo'lib asosan masalada berilganlardan foydalanib faqatgina bir yoki ikki fizik kattalikni topish talab qilinadi. Masala ishlash yoki laboratoriya ishi bajarish davomida olingan natija deyarli tahlil qilinmaydi. Bundan tashqari barcha masalalarda ideal holat uchun tuzilgan fizik modeldan foydalanib qandaydir tahlil natijasida reallikka yaqinlashilmaydi. Ta'limga bu kabi yondashuv faqatgina "metodologik bilim" larnigina mustahkamlaydi va ko'paytiradi. "Epistemik bilim" larni egallash va ularni ko'paytirish uchun esa ideal fizik modeldan reallikka yaqinlashishi, yoki topish talab qilingan faqat bittagina fizik kattalik bilan cheklanmasdan ushbu qiymatni vaqtga, masofaga yoki boshqa kattaliklarga bog'lanishidan reallikka yaqin fizik jarayonni tasavvur, tahlil va talqin qilish, ko'nikmalariga ega bo'lishlari lozim.

"Epistemik bilim" larni egallashni o'ziga xos jihatlarini hisobga olib amaliy mashg'ulotlarni qanday tashkil qilganda yuqori samaradorlikka erishish mumkinligini "Zaryadlangan jismlarni elektr maydon kuchlanganligi va potentsiali" ga oid mavzu doirasida ko'rib chiqamiz va kerakli taklif-tavsiyalar ishlab chiqamiz.

Yuqorida ta'kidlaganimizdek "Elektr va magnetizm" bo'limida ham amaliy mashg'ulotlarda foydalaniladigan masalalarni 80 % atrofida miqdoriy masalalar bo'lib asosan "metodologik bilim"larni egallashga va ularni mustahkamlashga karatilgan, ya'ni biror bir zaryadli sistemani elektr maydon kuchlanganligini sistema shakli va o'lchamiga qarab nuqtaviy zaryadning maydon kuchlanganligi ifodasidan, Ostragradskiy-Gauss teoremasidan, aniq integrallashdan yoki maydonlar superpozitsiya printsipidan foydalanib aniqlanadi [9]. Ammo professor-o'qituvchilar kreativ yondashib berilgan masalalar asosida tuzilgan fizik topshiriq yordamida talabalarni "epistemik bilim" larini rivojlantirish mumkin.

NATIJAR VA MUNOZARALAR

Yuqoridagi holatda asosan zaryadli jismni yoki zaryadlar sistemasini undan R masofadagi maydon kuchlanganligi E yoki potentsiali φ ni topish bilan chegaralanadi, ammo nima uchun E, φ topiladi, ushbu kattaliklar yordamida qo'shimcha yana kanday kattaliklarni aniqlash mumkin yoki foydalanilgan formulalardan qanday holatda biridan ikkinchisiga o'tish mumkin degan savollar deyarli berilmaydi, tahlil kilinmaydi. Bundan tashqari elektr maydon taqsimoti ma'ruza mashg'ulotida aytib o'tilgan bilan amaliy mashg'ulotlarda elektr maydon taqsimoti chiziqlar yordamida tasvirlanmaydi, shuning uchun ushbu maydonda harakatlanayotgan elektr zaryadining xarakat traektoriyasini aniqlash masalasi o'ziga xos ob'ektiv sabablarga ko'ra ko'rib chiqilmaydi.

Ta'limga IT-texnologiyalar qo'llanish rivojlanib borishi bilan bunday muammolarni xal kilish imkoniyatlari yuzaga keldi [10]. Muammoni yuqoridagidek atroflicha ko'rib chiqish talabalarda "metodologik bilim"larni takomillashtiradi va "epistemik bilim" larni shakllanishiga olib keladi.

Shuning uchun bunday topshiriqlarni bajarish kompyuter yordamida sonli modellashtirishdan foydalaniladi. Sonli modellashtirishda o'quvchilarning jarayonni tasavvur qila olishi va fizik kattaliklarning o'zaro bog'liqligidan ilmiy foydalana olishi natijasida epistemik bilimlari orta boshlaydi. Ushbu masalani sonli usulda ishlanishi va maydon kuch chiziqlarini traektoriyasi bizning avvalgi maqolalarimizda berilgan.

Xuddi shunday usuldan foydalanib zaryadlangan sterjenni yoki yopiq siniq chiziqlarni (uchburchak, to'rtburchak va xokazo) ixtiyoriy nuqtadagi elektr maydon kuchlanganligini va maydon potentsialini qiymatini topish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Boboxo'jayev U.S., Ismanava O.T.. (2023) Fizika yo'nalishi talabalarida loyihalash faoliyatini shakllantirishda zarur pedagogik tavsiyalar. "Kondensatsiyalangan moddalar fizikasining rivojlanish tendentsiyalari" xalqaro ilmiy konferentsiyasi materiallari. FarDU. Материалы международной научной конференции "Тенденции развития физики конденсированных сред" ФерГУ. 30-31 oktabr. 2023 г. с.439-441
2. Ismanova O.T.. (2023) Fizika yo'nalishi talabalariga loyiha ishlarini bajartirish orqali kreativ fikrlashlarini rivoj-lantirish usullari. Бухоро давлат университети. Педагогик махорат журнали. 2023 йил. 11-сон. ISSN 2181-6833
3. Ismanova O.T.. (2023) The importance of designing activities in the formation of creativity characteristics of physics students European Journal of Education and Applied Psychology. scientific Journal 2023. №4. <https://doi.org/10.29013/EJEAP-23-4-72-76>
4. Ismanova O.T., Muhitdinova Sh.Q., Po'latova N.S.. (2023) Развитие способностей творческого мышления студентов через решение задач по физике в вузе. Наука молодых —наука будущего. Сборник статей III Международной научно-практической конференции, состоявшейся 2 февраля 2023 г. в г. Петрозаводске
5. Бахвалов Н.С. (2002) Численные методы : учеб. для вузов / М.: Наука, - 621с.
6. Бахвалов Н.С. Численные методы : учеб. для вузов / М.: Наука, 2002. - 621с.
7. Березин И.С. Методы вычислений / И.С. Березин, Н.П. Жидков, - М.: Наука, 2001.- 325с
8. Болотов, В.А. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе. В.А.Болотов, В.В. Сериков// Педагогика. – 2003 - №
9. Васин А.С. Компьютерный эксперимент в физике. Методические указания и задания. – Н. Новгород: Издательство ННГУ, 2006.
10. Волькенштейн В.С.. (2006). Сборник задач по общему
11. ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ ОРҚАЛИ СУҒОРИЛГАН ОЛМА БОҒЛАРИНИНГ ТУПРОҚ АГРОКИМЎВИЙ КЎРСАТГИЧЛАРИ. In Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities (Vol. 2, No. 11, pp. 19-23).
12. Фазлиев, Ж. Ш. (2019). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ, (4).
13. Xudayev, I. J., & Tojiyev, S. M. (2023). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKLANLI EGATLARDAN G 'O 'ZANI SUG 'ORISH TEXNOLOGIYASI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 514-519).
14. Худайев, И., & Фазлиев, Ж. ТЕХНОЛОГИЯ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ САДОВ И ВИНОГРАДНИКОВ. JURNALI, 176
15. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. Интернаука. Science Journal, 7(11).
16. Fazliyev, J. (2018). Modern irrigation methods for gardens. Science, 22, 24-26.
17. Фазлиев, Ж. Ш., & Баратов, С. С. (2014). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛИНИСТОЙ ВОДЫ ПРИ КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ. The Way of Science, (4), 77.
18. Fazliyev, J. EFFICIENCY OF APPLYING THE WATER- SAVING IRRIGATION TECHNOLOGIES IN IRRIGATED FARMING «ИНТЕРНАУКА» Science Journal № 21 (103) June 2019 г.
19. Khudaev, I., & Fazliev, J. (2022). Water-saving irrigation technology in the foothill areas in the south of the Republic of Uzbekistan. Современные инновации, системы и технологии, 2(2), 0301-0309

20. Фазлиев, Ж. Ш. (2017). Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. *Интернаука*, (7-3), 71-73.
21. Худайев, И., & Тожиев, Ш. (2023). БОҒ ВА УЗУМЗОРЛАРДА ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШНИНГ САМАРАДОРЛИГИ. *Talqin Va Tadqiqotlar*, 1(1). извлечено от <https://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/article/view/220>
22. Фазлиев Жамолиддин, Тожиев Шерзод, & Холиқов Шарифбек. (2024). СПОСОБЫ ЭКОНОМИИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В САДАХ. *Uz-Conferences*, 1(1), 520–525. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/110>
23. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. *Uz-Conferences*, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
24. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G‘O‘ZANI SUG‘ORISH TEXNOLOGIYASI. *Uz-Conferences*, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
25. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
26. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G‘O‘ZA O‘SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG‘ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO‘LLASH. *Uz-Conferences*, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>
27. Sattorovich, S. U., & Qobil o‘g‘li, S. F. (2022). BUG ‘DOY O ‘SIMLIGI VA DONINING XALQ XO ‘JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
28. Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO‘RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA‘SIRI. *Uz-Conferences*, 1(1), 458–460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>
29. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 198-200).
30. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. *Academia Repository*, 4(10), 142-145.
31. Шахриллоевич И (2021). Педагогические условия формирования готовности выпускников вузов к трудоустройству. *ACADEMICIA: МЕЖДУНАРОДНЫЙ МНОГОДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЖУРНАЛ*, 11 (1), 881-884.
32. Ochilovich, S. Z. (2020, September). Inoyatov Ikrom Shaxriloyevich, Shodiyev Ne'matjon Sadirovich. Tabiiy uyaylovlar va uning bugungi kundagi ahamiyati. In *Эффективность применение инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве» международная научно-практическая онлайн-конференция* (pp. 25-26).
33. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO‘YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).

34. EUsarov, J., JEsnaev, N., OKhakimov, J., ISaidova, D., ShInoyatov, I., & SShodiev, N. (2022). THE SOCIAL SIGNIFICANCE OF CREATING A MECHANISM OF PSYCHOLOGICAL STUDY OF THE CHILDRENS SPIRIT IN CRISIS FAMILIES. *NeuroQuantology*, 20(16), 4614.
35. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).
36. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
37. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
38. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
39. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *E Conference Zone*, 61–69. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/888>
40. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). STUDY OF THE EFFECT OF TEMPERATURE ON THE DRYING PROCESS OF COTTON RAW MATERIALS. *Conferencea*, 47–50. Retrieved from <https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/295>
41. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
42. Ochilovich, S. Z., Abduganievich, D. N., Nematovich, S. S., & Sadirovich, S. N. (2021). EFFECT OF FORCES ON AIR CONVEYING DEVICES AND NETWORK ON COTTON SEED QUALITY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 771-775.
43. Nematovich, S. S., Abduganievich, D. N., & Sadirovich, S. N. (2021). TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF CERAMIC MATERIALS AND ITS VALUE TODAY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 768-770.
44. Ochilovich, S. Z., Abdug'aniyevich, D. N., Ne'matovich, S. S., & Sadirovich, S. N. M. (2021). Methods Of Kinematic Study of Flat Base Mechanisms. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 3, 208-214.
45. Садир Нематович Шодиев1, Неъматжон Садирович Шодиев2. (2024). ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЗАБИВАЕМОСТИ ТРУБОК РАДИАТОРА НА ТЕПЛОВОЕ СОСТОЯНИЕ ДВИГАТЕЛЯ. *Uz-Conferences*, 1(1), 145–151. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/32>
46. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
47. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>